

QARAQALPAQ HÁM ÓZBEK DUWTARÍ

Iseeva Ayzada Konisbaevna

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Kórkem-óner kafedrası

saz atqarıwshılıǵı qánigeligi studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926980>

ARTICLE INFO

Received: 1st April 2024

Accepted: 2nd April 2024

Published: 4th April 2024

KEYWORDS

Alamoynaq duwtar, Qazba duwtar, Qurama duwtar, Duwtar prima, Duwtar sekunda, Duwtar bas, Duwtar kontrabas, Shashmaqam, Nota, Oktava, Kvarta.

ABSTRACT

Xalqımız bir neshe ásirler dawamında ájayip muzikalıq saz ásbaplarda sazlardı shertip hám atqarıp, yadında saqlap atadan balaǵa miyras etip, biziń búgingi dáwirimizge shekem jetkerdi. Hár bir namalıq saz ásbaplarda atqarıwshılıq óneri óz atamalarına iye, máselen, jiraw, qobızshı, baqsı, balamanshi, sırnayshı, girjekshi, shınqobızshı hám taǵı basqa atamalarǵa iye. Maqalada milliy muzikalıq saz ósbapları, onı shertiwshi baqsı, sázendeler hám dóretiwshi ustalar haqqında maǵlıwmatlar sóz etilgen.

Kirisiw: Respublikamız Prezidenti Sh.M.Mirziyoev: “Muzika – hesh náirse menen ólshep, salıstırıp bolmaytuǵın sheksiz ilahiy tásir kúshine iye. Bir haqıyqattı hesh qashan esimizden shıǵarmawımız tiyis, mámleketimizde mádeniyat hám kórkem óner rawajlanbasa jámiyet rawajlanbaydı. Xalqımızdıń rawajlanıw dárejesi eń dáslep, milliy mádeniyatımızǵa qarap bahalanadı. Sol mánide mádeniyat – bul xalqımız, jámiyetimiz kelbeti. Bizler Ózbekstannıń jańa kelbetin jaratıwǵa kirirken ekenbiz bunı milliy mádeniyatımızdı rawajlandırıwdan baslawımız lazım”,¹ – dep toqtalıp, onıń siyasiy áhmiyetin belgilep bergen edi.

Búgingi kúnde xalqımızdıń muzika kórkem ónerine, onıń milliy miyrası hám ásirler dawamında qalıplesken bay dástúrlerine bolǵan múnásibeti ózgerdi.

Atap aytqanda, belgili ulamalarımızdıń muzika haqqındaǵı shıǵarmaların úyreniw hám onı turmısqa engiziwge bolǵan qızıǵıwshılıqları kúsheydi.

Duwtar parsisha sóz bolıp “eki tar” dep awdarmalanadı. Orta Aziya, Iran hám Qubla Aziyada tarqalǵan, eki tarlı bul saz ásbabı XV ásir átiraplarında payda bolǵan. Duwtar negizi eki tarlı saz ásbabı biraq, Hirat duwtarı on tórt tarlı boladı.

Duwtar tut, erik, goza aǵashlarınan soǵıladı. Duwtardıń qarnı ońǵa jaqın juqa taxtakeshti iyip, bir-birine japıstırılıp soǵıladı. Onıń ústinen qappaq jawıladı hám tayın bolǵan qarın dástegine jalǵanadı.

Alamoynaq qazba duwtarı ádette tut, erik aǵashlarınan islenedi. Al qurama duwtar, bir qansha tilme bóleklerden quralıp, qawın formasına uqsas bolıp kelgen. Duwtardıń dawısınıń

¹ Ózbekstannıń jańa kelbetin jaratıwda milliy mádeniyatımızdıń ornı hám áhmiyeti Ózbekstan Respublikası SHavkat Mirziyoev basshılıǵında 2017-jil 25-dekabr kúni mádeniyat hám kórkem óner tarawındaǵı áhmiyetli máseleler dodalanıwına baǵıshlanǵan májilisi. –T.: / «Xalıq sózi», 2017. 25-dekabr.

shiqqish bolıwı onıń ústindegi qaqpası qanshelli juqa hám bekkem bolıwına da baylanıslı. Duwtardıń kárdanı, yaǵnıy moynında súyekten oyılǵan xalqımızdıń milliy naǵısları milliyliğimizdi sáwlelendiredi.²

Duwtardıń dástesindegi 13-14-15 perde áyyemnen qoydıń isheginen tayarlanıp oratılǵan, xromatikalıq tártipte dúziledi. Duwtarǵa taǵılatuǵın tar bul jipekten iyirilip tartılǵan.

Targir yamasa tar ilgek duwtardıń eki sımın kóterip turadı. Duwtardıń dástesı jıńıshke uzın boladı. Basqa tarlı ásbaplarda ádetde metall perdeler bolsa, duwtarda dástesine oralǵan 15 ke jaqın jipek perde boladı. Zamanagóy duwtarlardıń perdeleri ayırım gezlerde aǵash yamasa súyekten soǵıladı.

Duwtar dástesı súyek, sádep penen bezeledi. Duwtar tarları aldınları jipekten tayarlanatuǵın bolǵan. Zamanagóy duwtar tarları neylonnan islenedi.

Duwtardı hár túrli jollar menen shertiw múmkin. Jekke shertiw, birgelikte shertiw, piripirek, rez uqsaqan usıllar menen de shertiledi.

Qaraqalpaq xalqınıń hár bir toy hám merekesi baqsı hám sázendelersiz ótpeydi, xalıqtıń quwanışına-quwanış, dártine-sherikles bolǵan. Oǵada kórkem jaqsı nalaları arqalı insandı ózine qaratıp, aql, oy hám pikirlew seziminiń qalıplesiwine birqansha tásirin tiygizetuǵın, jaǵımlı dawıslı muzıkalıq saz ásbap bul duwtar bolıp tabıladı. Máselen: Aqımbet, Ğarıpniyaz, Arzı, Qutım, Muwsa, Edenbay, Ótep, Jumaniyaz, Esjan, Japaq, baqsılardıń atqargan «Ğárip Ashıq», «Yusip-Axmet», «Sayatxan-Xamira», dástanlarında duwtar saz ásbabın tómendegishe táripleydi:

Urıp duwtardı sindirip,
Jas kórdiń be uǵlandı sen,
Sinsa sınsın biziń duwtar,
Singan duwtar isletermen.
Duwtardıń qunı qırıq qızdúr,
Qálpem kelse, sózleshermen,

Duwtar sazlarınan Nar iydirgen, Jaman shıǵanaq, Bozataw, Arıwxan, Sonalı keldi, Nalish, Jeti asırım, Zarlı qız, Muwsa sen yarı, Ala qayıs, Láy-láy, Tarlan, Xoja bala, Sayqalı nalish, Qarajorǵa hám basqa da bir qansha duwtar sazları, xalıqqa sińisip barganlıǵın xalqımızdıń dástan hám namaları buǵan tiykar bola alatuǵınlıǵı málim. Mine, bulardı baqsı hám sázendeler óz Alamoynaq duwtar saz ásbabında xalıq arasında atqarıp kelmekte.

Alamoynaq duwtarınıń xalıq turmısına sińisip ketkenligi sonshelli, onı hár bir qaraqalpaq shańaraǵında ushıratıwǵa boladı. Sebebi, ata-babalarımız duwtar hár bir shańaraqta qıstırılıp turıwın jaqsılıqqa jorıyadı.

Kúnxoja Ibrayım ulı jasaǵan dáwirlerde shayır duwtardı óziniń «Umıtpaspan» qosıq qatarlarında keltirgen:

«Sherttim duwtar, ayttım qosıq,
Kewlimde qaynap qosıq,
Tabalmadım heshbir doslıq,
Kóbeydi kóptiń dushpanı,
Baqsılarǵa bayraq berdi,
Jaqsıladı jaman kórdi,
Lápgóy dep shawqım kóterdi,

² Allanazarov D. «Qaraqalpaq milliy alamoynaq duwtar sazendeshiligi sabaqlıqları». «Ğafur Ğulom», 2013. – B. 37.

Men olarğa hesh jaqpadim.³

Ózbek xalqınıń milliy duwtarına toqtalıp ótetuǵın bolsaq, ol múlayım, sıńırlı sesi menen basqa saz ásbaplarınan ajralıp turadı. Ol tiykarınan tut, erik aǵashlarınan islenedi. Onıń denesi 8-12 dana juqa, bir-birine izbe-iz jabıstırılǵan kishi taxa (qabırǵa)dan islenedi. Rezonatordıń ústingi, ashıq bólegine juqa qaqpıq jawıladı hám ol dástege jalǵanadı. Onıń uzın hám jıńıshke dástegine 13-17 dana perde baylanadı. Súyek hám sádepten islengen bezew naǵısları oyıp jabıstırıladı. Tarları jipek jiplerden esiledi. Olar Tanovar sózi (kvarta), Munojot sózi (kvinta), Qóshtor sózi (unison)ǵa sazlanadı. Uyǵurlarda duwtar úlkenlew dúziliste, Túrkmenda tek oyma (qazba) túri, Xorezmde denesi qabırǵalıq duwtarlar menen birge kólemi kishkene, oyma túrleri de ushırasadı. Duwtar jalǵız hám birgelikte shertiletuǵın saz ásbabı bolıp, sázendeden sheberlikti talap etedi. Duwtar haqqındaǵı dáslapki jazba maǵlıwmatlardı Alisher Nawayınıń zamanlası Zaynulabidin ál-Husayniy “Muzikanıń ilimiy hám ámeliy qaǵıydaları” atlı toplama (16-babı)nda ushıratamız. 16-17-ásirlerde “Duwtarıy” laqabı menen dóretiwshilik etken (hiratlı Yusuf Mavdudiy Duwtarıy, mashhadlı Mirquliy Duwtarıy sıyaqlı) sázendelerdiń atları dereklerde saqlanǵan. Házirde milliy duwtar atqarıwshılıǵınıń ózine tán usılları 4 tiykarǵı (Andijan, Tashkent, Samarqand hám Xorezm) mektepleri arqalı belgili boladı. 20-ásirde Andijan mektebinen M. Najmiddinov, O. Rustamov, K. Jabborov, Ferganada Q. Madrahimov atqarıwında “Nalıw”, “Shopan”, “Andijan sayqalı”, “Túye bozlaq”, “Qostar”; Tashkent mektebi belgili wákillerinen A. Vahobov, F. Sodiqov, M. Yunusov, T. Alimatov, Z. Obidov, S. Yoldoshevlar atqarıwında “Sharab 1, 2”, Tashkent sayqalı”, “Tashkent Kurdi”, “Rajabiy 1, 2”, “Gúres”, “Duwtar bayatı”, “Duwtar nawası”; Samarqand mektebi ustazlarınan Hoji Abdulaziz, Qori Siroj Yusupovlar atqarıwında “Gúlazarım”, “Bebakcha”, “Bazurǵanıy”; Xorezm mektebi wákillerinen N. Boltayev, Yu. Jabborovlar atqarıwında “Koradali”, “Aliqambar”, “Saqili Nawa” sıyaqlı namalarda óz sáwleleniwini tapqan. 1970-jılı jeke duwtarda Shashmaqam saz hám qosıq aytıw baǵdarları da keń túrde atqarıla basladı. Ózbek kompozitorlarınan N. Hasanov “Alsha”, F. Sodiqov “Duwtarım”, S. Yo’ldoshev “Dil kúylesin”, Z. Obidov “Taw kúylesin”, O. Qosimov “Jańla sazım” sıyaqlı shıǵarmalardı duwtar ushın jaratqan; duwtar-alt – dástúriy duwtardı 1930-jıllarda qayta islew nátiyjesinde payda bolǵan túri. Tarları kapron (yaki basqa polimer jipleri)nan islenedi. Dástesine xromatikalıq tártipte jaylasqan aǵash yaki súyek perdeleri jelimlep jabıstırıladı. Joqarıda atı atalǵan dóretpeler repertuarınan ózbek kompozitorları tárepinen qayta islengen (garmonizaciyalasqan) xalıq namaları, fortepiano menen birge atqarılǵan shıǵarmalar da orın alǵan. Sol duwtar tiykarında (Ózbek xalıq sazlı orkestrine sáykeslendirip) hár túrli kólemdegi duwtar túrleri (duwtar – bas, duwtar – kontrabas) islendi.

Duwtardıń túrlerine toqtalatuǵın bolsaq;

Duwtar prima duwtardıń kishireytilgen túri. Bunıń qaqpıǵı tut ornına arsha tereginen qılınadı. Perdeler dástesin oyıp xromatikalıq halda biriktirilgen. Tarlar kvarta boyınsha oktavadaǵı (mi) hám (lya) ǵa sazlanadı. Notalar skripka gıltinde, esitiliwine qaraǵanda oktava joqarıda jazıladı. Kólemi kishkene oktavadaǵı (mi-lya)dan birinshi oktavadaǵı (sol) hám ekinshi oktavadaǵı (do) ǵa shekem boladı. Duwtarlar toparına tiyisli bul saz ásbabı eń bálent dawısqa iye bolıp, skripka gıltinde jazıladı. Eki kapron jipek tarınan ibarat sol saz ásbabı kvarta aralıǵında sazlanadı. Applikatura tárepinen rubap prima girjek ásbabına uqsap atqarılardı. Máselen: pissikato, pırpırek, stakatto h.t.b.

³ Ayımbetov Q. «Xalıq danalıǵı». Nókis. «Qaraqalpaqstan». 1988. – B. 93.

Duwtar primaniń sazlanıwı birinshi tar (tómengi tar) (mi) hám ekinshi tar (joqarǵı tar) (lya) notası. Duwtar primaniń ulıwmalıq dawıs kólemi birinshi oktavadaǵı (mi) notasınan úshinshi oktava (lya) notasına shekem boladı.

Duwtar sekunda túrine kelsek, tazadan islengen duwtarlar toparınna kiriwshi usı duwtar sekunda saz ásbabı, dawıs tárepinen ortasha registrde. Onıń da tarları eki jipek tardan bolıp, kvarta aralıǵında sazlanadı. Sırtqı kórinisi duwtar primadan biraz úlkenlew qılıp islengen, yaǵnıy duwtarlardıń denesi birdey bolıp, dástesiniń uzınlıǵı hár qıylı boladı. Duwtar bas hám duwtar kontrabas saz ásbaplarınıń denesi úlken boladı.

Duwtar sekunda saz ásbabınıń birinshi tarı kishi oktava (lya) notasına, ekinshi tarı kishi oktava (re) notasına sazlanadı. Ulıwmalıq dawıs kólemi kishkene oktavadaǵı (lya) dawısınan ekinshi oktavadaǵı (re) dawısına shekem boladı.

Duwtar bas arnawlı toparı Tashkent mámleketlik konservatoriyasında 1948-jılı ashılǵan bolıp, A. Nazarov usı topardı pitkerip, házirgi kúnde 1960-jıldan berli sol toparǵa saz úyretip kelmekte. Duwtar bas qánigeligi boyınsha atqarıwshılardı tayarlawda dosent A.K.Nazarovtıń xızmeti úlken. Duwtar bas ásbabı ózbek xalıq sazlı ansambli quramında bas dawısın bekkemlew ushın xızmet etedi. Usı ásbaptı sázende otırǵan halda atqaradı.

Duwtar bas duwtardıń úlken qılıp islengen túri. Duwtar bastıń tórt dana tarı, bular kvinta boyınsha sazlanadı. Tórtinshi tar úlken oktavadaǵı (do), úshinshi tar úlken oktavadaǵı (sol), ekinshi tar kishi oktavadaǵı (re) hám birinshi tar kishi oktavadaǵı (lya) notasına sazlanadı. Notalar esitiliwi boyınsha, bas giltinde jazıladı. Dawıs kólemi úlken oktavadaǵı (do)dan birinshi oktavadaǵı (sol)ǵa shekem boladı.

Duwtar kontrabas túrin aytsaq, onıń denesi úlken “Qabırǵalar”dan ibarat bolıp, duwtar bastan biraz úlkenlew qılıp islenedi. Dástesi duwtar bas ásbabınan uzınlaw boladı, qulaqları temir metaldan islengen bolıp, qattı, tartıp turıw wazıypasın atqaradı. Duwtar kontrabastıń tarları oǵada qalıń bolıp, orkestrde óziniń juwan bas dawısı menen, páski registr tembrin bekkemleydi. Duwtar kontrabastıń denesine arnawlı tayarlanǵan tayaqsha ornatılıp, otırǵan halda atqarıladi.

Duwtar ushın xalıq arasında arnawlı namalar, ırǵaqlar jaratılǵan. Bulardıń qatarına “Farǵonacha”, “Tanovar”, “Munojot”, “Rohat”, “Jigarpora”, “Dilxiroj”, “Chertmak”, “Shafoat”, “Suvora”, “Qo’shtor” namaların kirgiziw múmkin.

Belgili duwtarshılar: H.A.Abdurasulov, Abdusoat Vahobov, Davlatovun Qodirov, Yunus Rajabiyler duwtar shertkeninde adamlar tım-tırıs bolıp, sezimler teńizine shúmer edi. Olardan keyin bolsa, Orif Qosimov, Zokirjon Obidov, Tóxtamurod Rasulov hám basqalar keń jámiyetshilikke málim bolǵan.

Házirde bolsa, xızmet qılıp atırǵan duwtarshılar Ğulom Qóchqorov, Abdurahim Hamidov, Mirsodiq Ergashev, Róziyibi Hojiyeva, Malika Ziyayeva, Obidjon Odilov, Sulton Qosimov hám basqalardı aytıp ótiw orınlı.⁴

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq, duwtar xalqımızdıń hám qońsı xalıqlardıń kóp jıllar dawamında milliyliginiń bir nishanına aynalıp úlgergen saz ásbabı. Onda qanshadan-qansha ustazlardıń hám óz gezeginde olardıń islerin dawam etken shákirtleriniń muhabbatı hám biybaha miynetleri jasırınǵan. Ásirlerge gúwa bolıp úlgergen duwtar házirgi kúnde de baqsılar tárepinen shertilip kiyatır hám óz ıqlasbentlerine iye. Sonlıqtan da, keyingi áwlad wákillerine de jetip barıwı sózsiz.

⁴ Allamuratov A, Dospanov O, Tulewmuratov G. Qaraqalpaq kórkem-óner atamalarınń sózligi. “Bilim”. 1991. – B. 21.

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. Iseeva, A. (2024). DUWTAR-ÓZBEK MILLIY SAZ ÁSBABÍ. B ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (T. 3, Выпуск 11, сс. 22-27). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10902210>
2. Iseyev Ruslan Alimjanovich. (2024). CLAUDE DEBUSSY FIRST 12 PRELUDES FOR PIANO. International Journal of Pedagogics, 4(03), 35-43. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume04Issue03-07>
3. Alimjanovich, I. R. . (2022). Fostering the Concerto-Performance Skills of the Pianist. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 1(6), 91-97. Retrieved from <https://innosci.org/jarsp/article/view/651>
4. Alimjanovich, I. R. . (2023). Claude Debussy Preludes for Piano. *Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences*, 2(3), 138-148. Retrieved from <https://procedia.online/index.php/philosophy/article/view/505>
5. Alimjanovich, Iseyev Ruslan. "Peculiarities of Rhodion Schedrin's Piano Cycles." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 2, no. 3 (2023): 6-15.

INNOVATIVE
ACADEMY